

NOGIRONLIGI BO'LGAN O'QUVCHILARNI INKLYUZIV TA'LIM ORQALI HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA MUAMMOLI O'QITISH TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH

Abdullayeva Gulruh Abdiazizovna

Favqulodda vaziyatlar vazirligi Fuqaro muhofazasi instituti, Jismoniy imkoniyati cheklangan fuqarolarni favqulodda vaziyatlarga tayyorlashni tashkillashtirish sikl boshlig'i, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15093452>

***Annotatsiya.** Inklyuziv ta'limning asosiy maqsadi alohida ehtiyojga ega bo'lgan o'quvchilarga ta'limdan teng foydalanishni ta'minlash va ta'limda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishning o'ziga xos jihatlari yoritilgan. Nogironligi bo'lgan o'quvchilarni inklyuziv ta'lim orqali hayot faoliyati xavfsizligini o'rgatishda o'quv materialini muammoli taqdim etilishining mohiyati, muammolari, yechimlari, yo'llari va vositalari keltirilgan.*

***Kalit so'zlar:** inklyuziv ta'lim, hayot faoliyati xavfsizligi, xavfli vaziyat.*

Favqulodda vaziyatlar yuz berishi mumkin bo'lgan sharoitni xavfli vaziyat deb atash qabul qilingan. Baxtsizlikka olib kelishi mumkin bo'lgan ko'pgina xavfli vaziyatlar yaxshilik bilan tugaydi. Bunday vaziyatlarning muvaffaqiyatli tugashiga odatda insonning qiyinchiliklarni yengishga bo'lgan tayyorgarligiga ko'p jihatdan bog'liq.

Inklyuziv ta'limning asosiy maqsadi alohida ehtiyojga ega bo'lgan o'quvchilarga ta'limdan teng foydalanishni ta'minlash va ta'limda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishdir. Bugungi kunda nogironligi bo'lgan bolalarga munosabat o'zgardi. Shu o'rinda savol tug'iladi: Alohida ehtiyojli bolaning nafaqat boy ijtimoiy tajribaga ega bo'lishini, balki uning ta'lim ehtiyojlarini to'liq amalga oshirishini qanday ta'minlash kerak?

Nogironligi bo'lgan o'quvchilarning zamonaviy darajada inklyuziv ta'lim olishi uchun moddiy-texnika bazasi, uslubiy ta'minot va malakali mutaxassislarining mavjudligi talab qilinadi. Shuningdek, ta'lim islohoti bilan bog'liq muammolarning kuchayishi pedagogik stereotiplarni mobil qayta qurishga qodir bo'lgan pedagogik kadrlarning yetishmasligi tobora aniq bo'lib bormoqda. Pedagog bilimlarni mustaqil ravishda egallashi va o'z kasbiy faoliyatida salohiyatga ega bo'lishi kerak [1,2].

Bugungi kunda, muammoli o'qitish deganda mashg'ulotlarda pedagog tomonidan yaratiladigan muammoli vaziyatlar va ularni yechishga qaratilgan o'quvchilarning faol mustaqil faoliyati tushuniladi. Buning natijasida o'quvchilar kasbiy bilimlarga, ko'nikmalarga, malakalarga ega bo'ladilar va fikrlash qobiliyatlari rivojlanadi.

Muammoli o'qitish, ijodiy jarayondan nostandart ilmiy-o'quv masalalarni nostandart usullar bilan yechishni taqozo etadi. Jismoniy imkoniyati cheklangan o'quvchilarga mashq uchun beriladigan masalalar, olingan bilimlarni mustahkamlash va malakalar hosil qilish uchun xizmat qilsa, muammoli masalalar esa faqat yangi yechimlar izlashga qaratiladi. O'quv materialini muammoli taqdim etilishining mohiyati shundaki, unda o'qituvchi bilimlarni tayyor holda taqdim etmasdan, o'quvchilar oldiga muammoli masalalar qo'yadi, ularni yechimining yo'llari va

vositalarini izlashga undaydi. Muammo, yangi bilimlar va harakat usullar sari, o'zi yo'lga boshlaydi [8].

“Muammoli vaziyat” yaratishning uslubiy yo'llari

- Qarama-qarshiliklarga olib kelinadi va o'quvchilarning o'zlariga yechim yo'llarini izlash taklif etiladi;

- Amaliy faoliyat bilan qarama-qarshiliklar yuzaga keladi;
- Aynan bir masala bo'yicha, turli xil qarashlar bayon etiladi;
- Ishtirokchilarga, hodisaga turli xil holatlardan baho berish taklif etiladi;
- Muammoli nazariy va amaliy topshiriqlar aniqlanadi;
- Taqqoslash, umumlashtirish va xulosalar chiqarishga undaydi;
- Aniq savollar qo'yiladi (umumlashtirish, aniqlashtirish uchun);
- Ilk ma'lumotlari kam, ortiq yoki xato bo'lgan muammoli masalalar qo'yiladi [6].

Keling, alohida ta'limga muhtoj o'quvchilar uchun “Hayot faoliyati xavfsizligi” darsida o'rganish motivatsiyasini rivojlantirishga qaratilgan ba'zi muammoli vaziyatlarni ko'rib chiqamiz.

1-muammoli vaziyat. “Tabiiy sharoitdagi ekstremal vaziyatlar” mavzusini o'rganishda o'quvchilarga quyidagi muammoli vaziyatni taklif qilish mumkin. “Siz sinfingiz bilan tog'li hududga sayohatga chiqdingiz. Sayohat vaqtida to'satdan siz o'rtog'ingiz bilan guruhdan ajralib qoldingiz. Guruh a'zolari bilan bog'lanishni ilojisi yo'q. Yotoqxonaga qaytish uchun bir sutka yurishga to'g'ri kelayapti. Ma'lum bo'lishicha, siz ryukzakni narsalar bilan to'ldirgansiz, lekin o'sha paytda o'rtog'ingizning qo'lida faqat arqon bor. Ryukzakning tarkibini ko'rib chiqing va keyingi harakatlar rejasini tuzing”. Muammoli vaziyatni o'quvchilar uchun yanada real va qiziqarli bo'lishi uchun turli xil narsalar bilan to'ldirilgan ryukzakni oldindan tayyorlashingiz kerak. Masalan, toza kiyim, ko'zoynak, issiq paypoq, issiq kiyim, ichimlik suvi, quruq eguliklar, fonar, gugurt, xushtak va h.k. O'quvchilar navbatma-navbat olingan buyumlar nimaga kerarligini izohlaydilar. Hech narsani e'tiborsiz qoldirmaslik uchun qolgan o'quvchilar taklif qilingan g'oyalarni oldindan tayyorlangan jadvalga yozib qo'yadilar [7].

O'yinning keyingi bosqichida o'quvchilarga harakatlar rejasini muhokama qilish taklif etiladi. Shundan so'ng, har bir juftlik o'z rejasini taqdim etadi va xaltadagi u yoki bu narsadan qanday foydalanishini namoyish etadi. Ushbu uslub xotira va fikrlashni, shuningdek, topqirlik va ijodkorlik kabi fazilatlarni rivojlantirishga qaratiladi.

Agar ko'rish qobiliyati buzilgan yoki mushak-suyak tizimining buzilishi bo'lgan bola sinfda o'qiyotgan bo'lsa, muammoli vaziyatni loyihalashda unga o'xshash nuqsoni bo'lgan belgi kiritilishi kerak.

2-muammoli vaziyat. “Avtobus bekatida”

Avtobus bekatida turgan Ozoda va Barno maktabdan qaytishayotgan edi. Kun issiq bo'lgani uchun ikki dugona bekatdagi do'kondan muzqaymoq olishdi. Ular hali muzqaymoqlarini yeb tugatmagan ham edilar, avtobus ham keldi. Ozoda avtobusning orqa eshigidan, Barno esa oldi eshigidan chiqib olishdi. Barno avtobusga chiqib, maktab sumkasini titkilay boshladi. Avtobus bir chayqalgan edi, Barno joyidan qalqib ketdi, qo'lidagi muzqaymog'i tushib ketdi, avtobus saloni iflos bo'ldi. Yaxshiyam e'tiborli bo'lib turgan o'rta yoshdagi bir ayol uni ushlab qoldi. Bu holatni kuzatib turgan avtobus haydovchisi, o'zingizga hech narsa qilmadimi, hozir tozalab olamiz, biror bir joyni ushlab turing deb Barnoni yupatdi. Barno sumkasidan toshoynani olib, sochlarini tartibga keltira boshladi. Mana ko'zlangan manziliga ham yetib kelishdi. Ikki dugona avtobusni chiptasini to'lab, avtobusdan tusha boshlashdi. Shu vaqt nimanidir tushib singan tovushi eshitildi. Ikki dugona orqalariga qarashgan edi, Barnoning sumkasidagi toshoyna tushib sinibdi. Qizlar essiz

degandek, oyna siniqlariga qarab turishar edi. Ozoda yur dugonajon, yaxshiyam oyog'inga tushmadi, sumkangga yaxshilab "joylashing kerak edi-da" [7], dedi.

O'qituvchi o'quvchilarga muammoli vaziyatlarni bartaraf etish uchun savol – javobga o'tadi.

Siz nima deb o'ylaysiz, Ozoda bilan Barno avtobusga chiqish qoidalarini buzishdimi? Avtobusga chiqishda qanday qoidaga rioya qilish kerak, nima uchun?

Avtobusda yurganda qanday xavfsizlik qoidalariga amal qilish kerak?

Mazkur jumlagi munosabatingizni bildiring. "Barno sumkasidan toshoynani olib, sochlarini tartibga keltira boshladi", jamoat joyida o'zini qanday tutish kerak?

Tosh oynasini sinmasligi uchun Barno nima qilishi kerak edi? Siz jamoat joylarida o'zingizni qanday tutasiz?

Qizlarning harakatlariga o'zingiz baho bering.

Muammoli o'qitishda kechadigan jarayonlarning psixologik mexanizmi quyidagicha bo'ladi: inson ziddiyatli, yangi, noma'lum muammoga (muammo – murakkab nazariy yoki amaliy masala bo'lib, yashirin ziddiyatlarni qamrab oladi, uning yechimi turli, hatto muqobil vaziyatlarni talab etadi) duch keladi, unda hayratlanish, ajablanish holati paydo bo'ladi, "gap nimada?" degan savol tug'iladi. O'quvchi noma'lum yechimni topish uchun mustaqil yoki o'qituvchi yordamida izlanadi. Muammoni jamoaviy hal etishda paydo bo'luvchi, subyekt-obyekt-subyekt munosabatlari ijodiy fikrlashni faollashtirishga olib keladi. Muammoli o'qitishning asosiy belgisi, bu ilmiy, o'quv yoki barcha faoliyat turlarida paydo bo'ladigan zaruriy obyektiv qarama-qarshiliklar aksi hisoblanadi. Bu esa barcha sohalarining harakatlantiruvchi va rivojlantiruvchi manbaidir. Shu sababli muammoli o'qitishni rivojlantiruvchi deb atash mumkin, zero uning maqsadi – bilimlarni, farazlarni shakllantirish, ularni ishlab chiqish va yechishdan iboratdir [6].

Amaliyotga yo'naltirilgan topshiriqlar - o'quvchilarning amaliy, ko'nikma va malakalarini shakllantirish, shuningdek, olingan ko'nikmalar qayerda, qanday maqsadda amaliyotda qo'llanilishi haqida tushuncha hosil qilishdan iborat bo'lgan topshiriqlardir.

Ushbu turdagi vazifalarni hal qilish ko'p jihatdan aniq vazifada tasvirlangan real vaziyat modelini yaratishga asoslanadi, shuning uchun muammoli vaziyat ko'rib chiqilgandan so'ng amaliyotga yo'naltirilgan vazifalardan foydalanish kerak. Amaliyotga yo'naltirilgan topshiriqlar nazariy bilimlarni integratsiyalashuviga yordam beradi va ularning kuchi va o'rganish sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Amaliyotga yo'naltirilgan topshiriqlar jismoniy imkoniyati cheklangan bolalarga axborot bilan ishlash, juftlik va guruhlarda ishlash, o'z nuqtai nazarini shakllantirishga yordam beradi.

A.V.Frolovning fikricha, vaziyatli masalalarni yechishga yo'naltirilgan darslar uch bosqichli masalalarni yechishning texnologik jarayonini ifodalaydi.

Birinchi, minimal darajadagi vazifalar reproduktiv xususiyatga ega, chunki ular o'quvchilar tomonidan olingan bilimlarni birlashtiradi [8].

Minimal darajadagi muammoning yechimi sifatida, o'quvchilarga 1- muammoli vaziyat aks etuvchi topshiriqlarni berish mumkin, sababi bunda ular yo tengdoshlaridan yordam kutadi, yoki aholi yashash punktiga borishi kerak bo'ladi. Masalan, bu borada ularga "Avtonom sharoitlarda suvni tozalash usullari" nomli amaliy ishni berishimiz mumkin. Quyidagi topshiriqni juftlik yoki guruhlarda bajarish maqsadga muvofiqdir. Juftliklarni shakllantirishda imkoniyati cheklangan o'quvchilarni sog'lom tengdoshlari bilan birlashtirish kerak.

Amaliy ishlarning ketma-ketligi.

1. Tabiiy filtrni tayyorlash.
2. Suvni shag'al filtridan o'tkazish.

3. Stakanga suv quyish va uni nazorat namunasi bilan solishtirish.

Bolalar nima uchun, qanday sharoitda kerakli natijaga erishilganligini tushuntirishlari kerak. Taklif etilgan savolga javob, guruhlar bilan muloqot jarayonida tug'iladi. Muloqot esa o'quvchilarning motivatsiyani rivojlantiradi va ular uchun maqbul shart-sharoitlarni yaratadi.

Ikkinchi darajadagi muammolarni hal qilish bir nechta kichik vazifalardan iborat bo'ladi. Ushbu vazifani bajarish uchun 4 kishidan iborat guruhlar tashkil etiladi. Har bir guruh yana juftlarga bo'linadi, ularning har biri o'zining amaliy vazifasini bajaradi. Masalan, birinchi kichik guruh yuqorida keltirilgan vazifani bajaradi, ikkinchi kichik guruhdan keyingi vazifani bajarish so'raladi.

Amaliy ish. "Avtonom sharoitlarda suvni tozalash usullari"

1. 10 ta ko'mir tabletkasini oling, ularni qoshiqda maydalang va yarim stakan suv bilan aralashtiring.

2. Olingan suvni spirtli chiroq yordamida qaynatib oling.

3. Suvni 4 ta qatlamga o'ralgan matodan o'tkazing.

Keyingi bosqichda kichik guruhlar bir guruhga birlashadi va keyingi vazifalarni bajaradi.

1. Bajarilgan ishlarning borishi va natijalarini guruh a'zolari bilan birgalikda muhokama qilish.

2. Ikkita ishning natijalarini solishtirish va xulosa chiqarish.

Bu borada o'quvchilarga tozalashdan keyin qaysi usuldan foydalanilganda, suv eng shaffof bo'ladi? degan savolga javob yordamga keladi.

3. Qaysi suvni ichish xavfsiz? Nega?

Shuni ta'kidlash kerakki, vazifalarni taqsimlashda jismoniy imkoniyati cheklangan bolalarning xususiyatlarini hisobga olish kerak. Masalan, ular 1-topshiriqni bajarishlari tavsiya etiladi, chunki u o'z ichiga olov bilan ishlashni olmaydi.

Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Fuqaro muhofazasi instituti tomonidan turli jamoat va davlat tashkilotlari bilan hamkorlikda respublikamiz hududida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan har qanday favqulodda vaziyatlarning oldini olish, ularni bartaraf etish, ular yuzaga kelganda esa zararlarini kamaytirish, aholining xavfsizligini ta'minlash maqsadida olib borayotgan tadbirlari bugungi kunda eng dolzarb masalalardan hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining 2000-yil 26 maydagi "Fuqaro muhofazasi to'g'risida"gi Qonuni
2. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 22 iyuldagi "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida" gi Qonuni.
3. O'zbekiston Respublikasining 2022-yil 17 avgustdagi "Aholini va hududlarni tabiiy hamda texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish to'g'risida"gi 790-son Qonuni.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13 oktabrdagi "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4860-sonli qarori.
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 9 sentyabrdagi "Aholini favqulodda vaziyatlarda harakat qilishga va fuqaro muhofazasi sohasida tayyorlash tartibini takomillashtirish to'g'risida"gi 754-sonli Qarori.
6. Xusanova S.I., Abdullayeva G.A., Raximova S.M. "Xavfsizlik qoidalari" (Ko'rish qobiliyatida nuqsoni bor maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalar uchun) Imkoniyati cheklangan

maktabgacha yoshdagi (6-7 yosh) bolalar uchun “Hayot faoliyati xavfsizligi” asoslarini o‘rgatish o‘quv dasturi bo‘yicha uslubiy qo‘llanma. 2024 y. – 69 b.

7. G.A.Abdullayeva “Hayot faoliyati xavfsizligi asoslari” dars mashg‘ulotlarini o‘qitishning o‘ziga xos xususiyatlari (Jismoniy imkoniyati cheklangan boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun) uslubiy qo‘llanma 2024 y. – 93 b.
8. Психологическая устойчивость в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие / С. В. Мещерякова, Е. Е. Орлова, А. Е. Швецов, Е. В. Швецова. – Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2021. – 96 с.

Elektron ta’lim resurslari:

1. [www. LexUz](http://www.LexUz)
2. www. mchs.gov.uz
3. www. Ziyonet.uz